

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

MATERIALLAR TO‘PLAMI
2023-yil 31-may

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

**MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

**MATERIALLAR TO‘PLAMI
2023-yil 31-may**

Tohkent - 2023-yil

Мардонов Б.Б.	Хизмат кўрсатиш соҳасининг ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий тараққиётига таъсирини баҳолаш.....	385
Meylev O.R., Gofurova K.X.	Mintaqalarning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash istiqbollari.....	388
Mirzayeva M.G`.	Mintaqaviy miqyosda banklarning kapitallashuv darajasini oshirish yo'llari.....	392
Muhammadjonov B.	O'zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarni samarali boshqarishning muammolari.....	395
Rahimova M.Sh.	Hududlarni rivojlantirishda shaharlar salohiyatini oshirish istiqbollari.....	398
Reymbaeva Z.A.	Qoraqalpog'istonda fermer xo'jaliklarining rivojlanishi va faoliyati samaradorligi.....	401
Saydaliyeva U.S.	Mintaqani rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalarining ahamiyati (Filippin misolida).....	404
Fazliddinova Z.A.	Geografik axborot tizimlari hududlarni iqtisodiyotini rivojlantirish vositasi sifatida.....	407
Hoshimov J.R.	Hududlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari.....	410
Хомидов Қ.Қ.	Ҳудудларда туристик мажмуалар фаолиятини шакиллантириш ва тизимли бошқариш асосида ҳудудлар туристик салоҳиятидан самарали фойдаланиш масалалари.....	412
Qalandarova G.N.	Mintaqani barqaror rivojlanishida energiya samaradorlik omili ahamiyati.....	416
Шукуров У.Ш.	Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда ҳудудлар ишлаб чиқаришни жойлаштиришнинг ўзига хос жиҳатлари.....	418
Нажимов И.П.	Перспективы эффективного развития предприятий промышленности строительных материалов в Республике Каракалпакстан.....	422
Махмудов С.А., Таниберdiyev Н.Қ.	Mintaqaviy turizm rekreatsion faoliyati xafsizligini taminlash.....	425

-rivojlangan turistik infratuzilma, madaniy-tarixiy obidalar va boshqa diqqatga sazovor joylar, qonunchilik bazasi va qulay siyosiy sharoitlar, shuningdek, ushbu hududda turizmni rivojlantirishdan manfaatdor tomonlar bo'lishi.

-turistik zonalarini soliqlardan qisman yoki to'liq ozod hududlarga aylantirish orqali xorijiy va mahalliy investitsiya oqimini ko'paytirish;

-tadbirkorlik subyektlari uchun sog'lom raqobat muhitini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sobirov B. Alimova M. *Economic essence and organizational features of free tourist zones. The case of Uzbekistan(2018)* : www.researchparks.org/

2. <https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/special-tourism-zones-engine-economic-growth>

3. <https://www.thehindu.com/business/budget/Five-special-zones-to-boost-tourism-travel-in-country/article17130270.ece>

4. Republic Act, dated February 24, 1995, № 7916 «The Special Economic Zone Act of 1995».

5. По данным Национального департамента по статистике Филиппин (National Statistical Coordination Board, Philippines).

GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI HUDUDLARNI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

***Fazliddinova Zulxumor Akramjon qizi -
TDIU huzuridagi "O'zbekiston iqtisodiyotini
rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari"
ilmiy tadqiqot markazi, stajyor-tadqiqotchi***

Mamlakat iqtisodiyotining izchil va mutanosib rivojlanishini ta'minlash puxta va har tomonlama asoslangan chora tadbirlar, shuningdek, turli darajalardagi iqtisodiy taraqqiyot dasturlarining ishlab chiqilishi va aniq belgilab olinishi muvaffaqiyat garovi hisoblanadi. Ayni paytda, shu yilgacha bajarilgan vazifalar, chora-tadbirlar, hamda erishilgan yutuq va natijalarni tanqidiy baholash orqali tegishli xulosalar chiqarish, ular asosida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini yanada takomillashtirib borish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2020-yildagi PQ-4702-sonli "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish"[1] to'g'risida qaroriga muvofiq hududlarni barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularning kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini, tabiiy xomashyo resurslaridan foydalanish samaradorligini, iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyatini, shuningdek, hududlarning boshqa qiyosiy ustunliklarini baholashning yagona tizimini joriy etish maqsadida statistik ko'rsatkichlar va so'rovnomalar natijalari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini reyting baholash tizimi joriy etildi va bunda quyidagilarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek, Namangan viloyati aholi sonining o'sishi va institutsional muhit sharoitida ulkan mehnat resursiga, tadbirkorlik faolligiga ega viloyatdir. Shundan kelib chiqib, kelgusida viloyatda bandlik sifati va aholi turmush darajasini, hamda iqtisodiy va ijtimoiy yo'nalishlar sifati izchil oshirishni ta'minlaydigan samarali, istiqbolli loyihalarni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda Milliy geografik axborot tizimi (MGAT) va Milliy fazoviy ma'lumotlar infrastrukturasi (FMMI) siyosatini olib borish to'g'risida o'zaro kelishuvlarga ega bo'lindi. Milliy geografik axborot tizimi orqali hududlarni to'liq rivojlantirish, eng chekka hududlarda ham axborot bazasi bilan ta'minlash va ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlarni rivojlantirish bo'yicha istiqbolli loyihalar ishlab chiqilmoqda. Bu loyiha davomida viloyat yoki

hudud boshqaruv organlari tomonidan barcha hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy tomondan tahlilini yagona dastur orqali olib borish, bu orqali huduni rivojlanish darajasini aniqlash va kelgusida kutilayotgan prognozlar natijalarga ega bo'lish mumkin. Bu loyiha dasturida geografik axborot tizimi (GAT) orqali yagona standartlashgan tizimga o'tish, iqtisodiyotning va ijtimoiy hayotning barcha sohalarini to'liq qamrab olgan holda yagona bazaga keltirish orqali aholiga qulayliklar yaratish ko'zda tutgan. Bu loyiha Jahon banki tomonidan moliyalashtirilishi ko'zda tutilgan. Avvalo, bu loyiha bo'yicha raqamli ma'lumotlar bazasini shakllantirish, geografik axborot texnologiyalari bo'yicha kadrlar salohiyatini oshirish, barcha sohalar bo'yicha standartlashgan tizim joriy qilish lozimdir. Shu kabi loyihalarni amalga oshirish uchun hududda quyidagi rivojlanish dasturlarini olib borish va loyiha, investitsiyalarni joriy etish uchun rivojlanish ko'rsatkichlarini yangilash zarur va bu kabi ishlar chora-tadbirlar, ichki loyihalar orqali amalga oshirish mumkin.

Hududlarni rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilishda GAT texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha oxirgi bir necha o'n yillardan buyon insoniyat axborot suronini boshidan kechirmoqda. U yildan-yilga kuchayib, inson faoliyatining ko'plab sohalariga kirib bormoqda. Bugungi kunda kartograflar ko'plab manbalardan olinadigan axborotlardan foydalanish mobaynida topografik, turli mavzuli geografik kartalar va atlaslarni tuzish, aero- va kosmik tasvirlarni deshifrovka qilish, dalada o'lchash natijalarini qayta ishlash va kompyuter tizimlarida ma'lumotlarni to'plash bo'yicha boy tajribaga egalar. Ma'lumotlarning ko'plab turlarini vaqt o'tishi bilan tez-tez o'zgarib turishi, oddiy usulda tuziladigan qog'ozli kartadan foydalanishni ancha qiyinlashtirib yubormoqda. Bugungi kunda tezkor axborotlarni qabul qilish, ularning dolzarbligini ko'rsatish faqatgina avtomatlashtirilgan tizim kafolatlashi mumkin. Shu o'rinda zamonaviy GIS – bu ko'p miqdordagi grafikli va mavzuli ma'lumotlar bazasiga ega bo'lgan, baza asosida ish bajarish imkoniyatiga ega bo'lgan modeli va hisobli funksiyalar bilan birlashgan, fazoviy ma'lumotlarni kartografik shaklga aylantirish, turli xulosalar chiqarish va monitoring ishlarini amalga oshiradigan avtomatlashgan tizim, deb qaraladi [2].

Geografik axborot tizimlarini tabiiy resurslarni boshqarish, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda, qurilish va neft-gaz sohalarida, shuningdek, geodeziya va kartografiyada qo'llash mumkin.[3]

GAT turli holatlarda, jumladan:

- sog'liqni saqlash sohasida yangi klinika va shifoxonalarni aholiga geografik jihatdan mos va qulay qilib joylashtirish jarayonida;
- yuk tashish bilan shug'ullanadigan korxonalar uchun yo'l marshrutlari va jadvallarni tuzish va aniqlashda;
- geodemograflar uchun yangi savdo majmualarini barpo etish va ularga joy tanlashda;
- o'rmonchilik korxonalari uchun o'rmonlar holatini yangilash va rekreatsiya parklarini barpo qilishda;
- avtomobil yo'llarini quruvchi korxonalariga yangi trassa va yo'llarni loyihalashda eng maqbul variantni tanlashda;
- davlat fondidagi yerlarni to'g'ri va oqilona hisoblashda;
- sayohatchilar uchun o'zlariga maqbul mexmonxona, sayohat manzillari va albatta, to'g'ri yo'nalish topishda;
- fermerlar uchun yangi yerlarni o'zlashtirishda, yerlarning holatini aniqlashda va ular to'g'risida yetarli ma'lumotlar olishda juda qo'l keladi.

Bundan tashqari GAT ekologiya va atrof- muhitdan foydalanish, dengiz, aviatsiya va avtomobil navigatsiya tizimida, shaharsozlikda, marketingda, favqulodda vaziyatlarni boshqarish va rejalashda, sotsiologiya, politologiya hamda boshqa sohalarda qo'llaniladi.

Aholi ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning eng muhim obyektidir. Tahlilda unga geografik qobiq komponenti va asosiy o'zgartiruvchi kuch, xilma- xil moddiy va ma'naviy mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi va asosiy iste'molchisi sifatida qaraladi. Aholi hududiy joylashuvida keskin tabaqalanish bilan ajralib turadi; yashash, ishlash va dam olish joylarida,

eng avvalo, yirik shaharlarda to'planishi tahlil jarayonini qiyinlashtirib yuboradi. Aholi demografik va ijtimoiy-iqtisodiy tavsifi bo'lgan analitik tahlillarni amalga oshirishda GAT dasturlarida statistik usullar-ko'plab modifikatsiyali kartogrammalar yoki kartodiagrammalar bilan amalga oshiriladi. Aholining tahlil qilishda uning barcha ko'rsatkichlarini inobatga olish zarurdir. GAT texnologiyari bu tahlilning keng miqyosda bo'lishiga imkoniyat yaratib beradi. Aholi ijtimoiy soha va iqtisodiy sohada ham aosiy ko'rsatkich hisoblanganligi bois, uni barcha rivojlanish bo'g'inlarini zamirida yotadi. Chunki yaratilayotgan barcha qulaylik va yangiliklar aholi qatlami uchundir. Yuzaga kelgan muammolarni GAT texnologiyalari orqali amalga oshirilgan tahlil natijalar orqali ularga yechim va takliflar ishlab chiqish mumkindir.

1-rasm. Namangan viloyatining aholi kartasi

Manba: muallif tomonidan statistik ma'lumotlar asosida yaratilgan

Namangan viloyati Farg'ona vodiysida joylashgan bo'lib, aholi istiqomat qilishi uchun eng yaxshi manzilgohlardan biri hisoblanadi. Shu sababli aholining ko'p qismi bu hududda istiqomat qiladi. Tahlilni keng ko'lamda olib boorish uchun albatta hududni imkoniyatlari va kamchiliklarini ham o'rganish lozim. GAT texnologiyalari esa bu hudud haqida keng tasavvur qilishga yordam beradi. Bu esa tahlil jarayonini osonlashtiradi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.05.2020-yildagi PQ-4702-sonli "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish" to'g'risidagi Qarori.
2. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. *Оргтехника:учебник для вузов по специальности*
3. T.X.Boltayev va boshq.; *Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari:O'quv qo'llanma.; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti. T.: "Iqtisod-Moliya", 2016. 284 b.*
4. A.A.Ibraimova, *Sotsial-iqtisodiy kartografiya [Matn]:o'quv qo'llanma-Toshkent: Tafakkur tomchilari, 2020.-306b.*
5. К.В.Павлов. *Межрегиональная экономика как перспективное направление. Региональная экономика, №7, 2018.*
6. www.lex.uz
7. www.stat.uz
8. www.arcgisonline